

10.5281/zenodo.17751720

SAÚDE QUE SE COMPARTILHA: PALESTRAS PARA O BEM COMUM.

Weverton Donato¹, Henrique Martins da Silva Gomes da Cruz¹, Gilmar José Torres¹, Ana Júlia Sousa Lima Dornela¹, Stefany Martins dos Santos², Maria Luiza Moreira Lima², Rafael Ribeiro Santos², Isabela Dias Cruvinel², Marillia Lima Costa³, Júlia de Miranda Moraes³

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

² Docente Externa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás. Brasil.

³ Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: A promoção da saúde entre adultos e idosos é essencial para fortalecer hábitos saudáveis, prevenir agravos e estimular o autocuidado, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. Este trabalho teve como objetivo promover reflexão e conscientização sobre a importância da saúde integral, unindo ciência e valores humanos como pilares do autocuidado. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** Buscando aproximar o conhecimento científico das vivências comunitárias, o projeto de extensão Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade (NAESP), vinculado ao curso de Medicina da UFJ, desenvolveu palestras quinzenais no Centro Espírita Maria de Nazaré, em Jataí-GO, com público formado majoritariamente por adultos e idosos. As temáticas abordaram prevenção de doenças, qualidade de vida e saúde mental, em linguagem acessível e empática. As atividades foram conduzidas por acadêmicos do projeto, que adotaram comunicação sensível e adequada ao perfil do grupo. A metodologia baseou-se em rodas de conversa, exposições dialogadas e momentos de escuta ativa, favorecendo trocas de experiências e fortalecimento de vínculos afetivos. O espaço consolidou-se como ambiente de diálogo e aprendizado, estimulando reflexões sobre o autocuidado e valorização da saúde em contextos vulneráveis. Para os acadêmicos, a experiência proporcionou amadurecimento humano, aprimoramento de habilidades comunicativas e empáticas, além de ampliar a compreensão do cuidado integral em saúde. A continuidade das ações possibilitou observar avanços na adesão às orientações e no fortalecimento da confiança entre comunidade e universidade. **CONCLUSÕES:** A experiência demonstrou que a promoção da saúde ultrapassa o aspecto técnico, exigindo acolhimento, empatia e escuta ativa. As palestras mostraram-se instrumentos de transformação social, promovendo educação em saúde e incentivando mudanças de hábitos voltadas à prevenção de doenças. Para os acadêmicos, representaram exercício de humanização e responsabilidade social; para os participantes, um espaço de escuta, aprendizado e

valorização. O projeto reafirma o compromisso com a promoção da saúde integral e a dignidade humana, unindo ciência e empatia em prol do bem-estar coletivo.

Palavras-chave: promoção da saúde; acolhimento; educação em saúde.